

Gleichmäßige Beschleunigung in einem konstanten Kraftfeld - relativistisch behandelt

Harald Schröer

2015

Ein Teilchen fällt frei in einem konstanten Kraftfeld im Vakuum. Wir werden diesen Fall relativistisch behandeln. Nach Becker [1] S.275,306 gilt für die gefallene Strecke, wenn t die Zeit b die klassische Beschleunigung und c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist:

$$z(t) = \frac{c^2}{b} \cdot \left(\sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2} - 1 \right)$$

Wir leiten nach der Zeit ab und erhalten die relativistische Geschwindigkeit:

$$v_r = \frac{dz(t)}{dt} = \frac{c^2}{b} \cdot \frac{2 \cdot \frac{b^2}{c^2} \cdot t}{2 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2}} = \frac{bt}{\sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2}}$$

Wenn t gegen Unendlich geht wird daraus:

$$\frac{bt}{\left(\frac{bt}{c}\right)} = c$$

Nun leiten wir erneut ab und bekommen die relativistische Beschleunigung:

$$\begin{aligned} b_r = \frac{dv_r}{dt} &= \frac{b \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2} - bt \cdot \frac{\frac{b^2 t}{c^2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2}}}{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2} \\ &= \frac{b \cdot \left(\sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2} - \frac{\left(\frac{bt}{c}\right)^2}{\sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2}} \right)}{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2} \end{aligned}$$

Wenn t gegen unendlich geht, wird daraus:

$$\frac{b \cdot \left(\sqrt{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2} - \frac{bt}{c} \right)}{1 + \left(\frac{bt}{c}\right)^2}$$

Der Term geht für t gegen Unendlich gegen Null. Für sehr kleines t haben wir noch:

$$\frac{dz(t)}{dt} \approx b \cdot t \qquad \frac{d^2z(t)}{dt^2} \approx b$$

Wir führen nun eine numerische Berechnung durch, wobei relativistische Größen und nichtrelativistische Größen verglichen werden. Es handelt sich um Beschleunigung, Geschwindigkeit und die Fallstrecke. Die Lichtgeschwindigkeit c beträgt 300000000 Meter pro Sekunde. Wir betrachten folgende Tabelle, bei der die Zeit t in Sekunden, die Strecken z in Metern, die Geschwindigkeiten v in Meter pro Sekunde und die Beschleunigungen b in Meter pro Sekundequadrat dargestellt wird (Index r für die relativistische Größe), b selbst soll zeitlich konstant sein und den Wert 10 Meter pro Sekundequadrat haben:

t	b_r	v	v_r	z	z_r
1	10	10	10	5	5.0
10	10	100	100	500	500.0
100	10	1000	1000	50000	50000.0
1000	9.99999998	10000	9999.99999	5000000	5000000.0
10000	9.9999933	100000	99999.9944	500000000	499999987
100000	9.99983334	1000000	999994.444	$5 \cdot 10^{10}$	$4.99995 \cdot 10^{10}$
1000000	9.98335645	10000000	9994449.07	$5 \cdot 10^{12}$	$4.9986 \cdot 10^{12}$
10^7	8.53814968	10^8	94868329.8	$5 \cdot 10^{14}$	$4.8683 \cdot 10^{14}$
$2 \cdot 10^7$	5.76034819	$2 \cdot 10^8$	166410059	$2 \cdot 10^{15}$	$1.8167 \cdot 10^{15}$
$5 \cdot 10^7$	1.36190053	$5 \cdot 10^8$	257247878	$1.25 \cdot 10^{16}$	$8.4929 \cdot 10^{15}$
$8 \cdot 10^7$	0.43289191	$8 \cdot 10^8$	280898753	$3.2 \cdot 10^{16}$	$1.6632 \cdot 10^{16}$
$9 \cdot 10^7$	0.31622777	$9 \cdot 10^8$	284604989	$4.05 \cdot 10^{16}$	$1.946 \cdot 10^{16}$
10^8	0.23725972	10^9	287347886	$5 \cdot 10^{16}$	$2.2321 \cdot 10^{16}$
$2 \cdot 10^8$	0.03264215	$2 \cdot 10^9$	296680906	$2 \cdot 10^{17}$	$5.1671 \cdot 10^{16}$
$3 \cdot 10^8$	0.00985185	$3 \cdot 10^9$	298511157	$4.5 \cdot 10^{17}$	$8.1449 \cdot 10^{16}$
$4 \cdot 10^8$	0.00418340	$4 \cdot 10^9$	299159793	$8 \cdot 10^{17}$	$1.1134 \cdot 10^{17}$
$5 \cdot 10^8$	0.00214839	$5 \cdot 10^9$	299461454	$1.25 \cdot 10^{18}$	$1.4127 \cdot 10^{17}$
$6 \cdot 10^8$	0.00124533	$6 \cdot 10^9$	299625702	$1.8 \cdot 10^{18}$	$1.7122 \cdot 10^{17}$
$7 \cdot 10^8$	0.00078501	$7 \cdot 10^9$	299724869	$2.45 \cdot 10^{18}$	$2.0119 \cdot 10^{17}$
$8 \cdot 10^8$	0.00052623	$8 \cdot 10^9$	299789285	$3.2 \cdot 10^{18}$	$2.3117 \cdot 10^{17}$
$9 \cdot 10^8$	0.00036975	$9 \cdot 10^9$	299833472	$4.05 \cdot 10^{18}$	$2.6115 \cdot 10^{17}$
10^9	0.00026964	10^{10}	299865091	$5 \cdot 10^{18}$	$2.9113 \cdot 10^{17}$

Literatur

- [1] Becker/Sauter „Theorie der Elektrizität“ Band I, Teubner Verlag Stuttgart, 21. Auflage 1973